

KORXONALARDA LOGISTIKA AXBOROT TIZIMLARINI JORIY ETISHNING JAHON TAJRIBASI

Shohrubbek Muhammadjon o'g'li

Andijon qishloq xujaligi va agrotexnologiyalar instituti Axborot texnologiyalari va matematika kafedrası 08.00.14 – “Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari” ixtisosligi bo'yicha tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064636>

Jahonda logistika axborot tizimlari, bozor mexanizmining muhim qismi bo'lib, moddiy, moliyaviy va axborot oqimlaridan samarali foydalanish orqali bozor ishtirokchilari manfaatlarini amalga oshirish va uyg'un-lashtirish uchun yaratilgan. Logistika axborot tizimlarini shakllantirish va boshqarish jarayonlari va ularning faoliyatining iqtisodiy mexanizmi ularni doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi. Logistika axborot tizimlarini, bir tomondan, asosiy logistika qoidalariga (izchillik, ratsionallik va aniq hisoblash) asoslangan korxonalar axborot resurslarini boshqarish tizimi, ikkinchi tomondan - logistika menejmentining qo'llab-quvvatlovchi funksiyasi yoki funksional sohasi sifatida ko'rib chiqish mumkin. Ushbu ikki yondashuv qarama-qarshi emas va so'zning keng va tor ma'nosida axborot logistikasining ta'riflari sifatida talqin qilinishi mumkin.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy masalalar va vazifalarni hal etishda axborotlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ahamiyatini muhimligini e'tiborga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O'zbekiston- 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” Farmoni[1], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat hamda axborot tizimlarini joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmoni [2] ushbu sohada olib borilayotgan islohatlar jumlasidandir.

Birinchi holda, axborot logistikasi logistika menejmentining funktsional sohasini yoki logistikaning umumiy nazariyasini ta'minlaydi. Uni o'rganish ob'ekti moddiy oqimlarga hamroh bo'lgan axborot oqimlari bo'lib, asosiy maqsad - logistika tizimlarini kerakli vaqtda, kerakli hajmda, kerakli joyda va maqbul xarajatlar bilan ma'lumot bilan ta'minlashdir. Ikkinchi holda, axborot logistikasi - bu logistika qoidalariga (ratsionallik, o'z vaqtida, aniq hisoblash) asoslangan holda butun tashkilotga ma'lumot beradigan tizim hisoblanadi[3].

Jahonda logistika axborot tizimlari quyidagi asosiy vazifalarni bajarishi kerak:

- logistika tizimining boshqaruv organlarini buyurtmaning harakati haqida doimiy ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlashi kerak;
- korxonaning funksional bo'linmalari xodimlarini doimiy ravishda haqiqiy vaqtda ta'minot zanjiri bo'ylab mahsulotlarning harakati xaqidagi ma'lumotlar bilan ta'minlashi zarur;
- boshqaruv uchun investitsiya qilingan mablag'lardan foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarning shaffofligini ta'minlash;
- korxonani strategik rejalashtirish uchun axborotlar bilan doimiy ta'minlash;
- iste'molchilar buyurtmalarini bajarish muddatlarini baholash imkoniyatini ta'minlash;
- korxonalar resurslarini qayta taqsimlash imkoniyatini ta'minlash;
- logistika biznes jarayonlarini optimallashtirish orqali korxonaning rentabelligini

ta'minlash.

Har qanday logistika tizimining muhim elementi ma'lumotlarning o'tishi va qayta ishlanishini ta'minlaydigan quyi tizim bo'lib, u yaqinroq o'rganilganda turli quyi tizimlardan iborat murakkab axborot tizimiga aylanadi. Boshqa har qanday tizim singari, axborot tizimi ham tartibli o'zaro bog'langan elementlardan iborat bo'lishi va ma'lum bir integral sifat-larga ega bo'lishi kerak. Axborot tizimlarini tarkibiy elementlariga turli usullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Ko'pincha axborot tizimlari ikkita quyi tizimga bo'linadi: funksional va yordamchi[4].

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, logistika samaradorligi indeksi bo'yicha 2023 yil holatiga Singapur 1-o'rin, Fillandiya 2-o'rin, Germaniya va Avstriya 7-o'rin, Shvetsiya, Belgiya 7-o'rin, Konada 7-o'rin eng rivojlangan lo-gistika tizimlariga ega. Litva logistika samaradorligi indeksi bo'yicha MDH va Boltiqbo'yi mamlakatlari orasida yetakchi hisoblanadi (58-o'rin). Estoniya tomonidan ta'qib qilindi (26-o'rin), Ukraina (79-o'rin), Latviya (34-o'rin). Belorussiya Logistika samaradorligi indeksi (Logistics Performance Index) reytingida 79-o'rinni egallab, Rossiya (88-o'rin) va Qozog'istondan (79-o'rin), O'zbekiston 88-o'rinni egallagan[5].

Funksional quyi tizim umumiy maqsadga muvofiq guruhlangan hal qilinadigan vazifalar majmuasidan iborat bo'lib, qo'llab-quvvatlovchi quyi tizim, o'z navbatida, quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- texnik yordam, ya'ni. axborot oqimlarini qayta ishlash va uzatishni ta'minlovchi texnik vositalar majmui;
- turli ma'lumotnomalar, tasniflagichlar, kodifikatorlar, rasmiylash-tirilgan ma'lumotlarni tavsiflash vositalarini o'z ichiga olgan axborot ta'minoti;
- matematik dasturiy ta'minot, ya'ni funksional muammolarni hal qilish usullari to'plami.

Logistika axborot tizimlari, logistika jarayonlarini boshqarish uchun avtomatlashtirilgan tizimlardir. Shunday qilib, logistika axborot tizim-larida dasturiy ta'minot - bu moddiy oqimlarni boshqarish, matnni qayta ishlash, ma'lumotlarini olish va texnik vositalarning ishlashini ta'min-laydigan dasturlar va dasturiy vositalar to'plami hisoblanadi. Logistika axborot tizimlari dasturiy yechimlarning eng yuqori darajadagi integratsiya-si bilan tavsiflanadi, bu ularni ishlab chiqish va amalga oshirishning o'ziga xos shartlarini belgilaydi [6]. Shunga asoslanib, logistika sohasidagi axborot tizimini logistika tizimining ishlashini rejalashtirish, tartibga solish, nazorat qilish va tahlil qilish uchun logistika menejmenti tomonidan foy-dalaniladigan axborot oqimi bilan birlashtirilgan xodimlar, uskunalari va protseduralarni o'z ichiga olgan interaktiv tuzilma sifatida aniqlash mumkin.

Logistika axborot tizimlari alohida korxonada darajasida moddiy oqimlarni boshqarish maqsadida yaratilishi mumkin va mintaqalar, mamlakatlar va hatto mamlakatlar guruhlarida logistika jarayonlarini tashkil etishga hissa qo'shishi mumkin. Logistika axborot tizimi elektron hisoblash uskunalari ishini logistika menejerlarining harakatlari bilan o'zaro bog'laydigan va ular uchun mavjud bo'lgan to'g'ri ma'lumotlarni olishlarini ta'minlaydigan, logistika operatsiyalarini rejalashtirish va bajarish jarayonlarini tashkil etish va amalga oshirishga imkon beradigan tizim sifatida tavsiflanadi. Jahonda logistika yondashuvlarini joriy etish va ulardan foydalanish hozirgi kunda yanada dolzarb bo'lib qoldi va har qanday mamlakat iqtisodiyoti samaradorligini oshirish omili hisoblanadi. Ko'pgina mamlakatlar, shu jumladan Belorussiya Respublikasi, ishlab chiqarish faoliyatida logistika sohasida faol siyosat

olib bormoqda. Bugungi kunda logistika markazlari juda faol yaratilmoqda va rivojlanmoqda, yangi logistika yoʻnalishlari ishlab chiqilmoqda va mavjudlari takomillashtirilmoqda.

Mahsulotlarni reklama qilish va zaxiralarni saqlash jarayonlarini amalga oshirish, shuningdek, axborot logistika jarayonlarini amalga oshirish uchun turli xil texnik vositalardan foydalanish kerak. Ushbu vositalar, ulardan foydalanish usullari, shuningdek ularning ishlashini taʼminlash tizimlari logistika jarayonlarining oʻziga xos infratuzil-masini tashkil qiladi. U barcha asosiy logistika funksiyalarini uzluksiz va tejamkor ishlashini taʼminlashga yordam beradi.

Logistika jarayonlarining axborot oqimlari ommaviy xarakter, operatsion ishlov berish zarurati (real vaqtda), boshqaruv jarayonida axborot va uning tashuvchilaridan koʻp foydalanish bilan tavsiflanadi. Bularning barchasi tegishli axborotni qayta ishlash vositalari va texnologiyalaridan foydalanish uchun obʼektiv sharoit yaratadi. Ular, shuningdek, korxonalarda logistika jarayoni infratuzilmasining muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi.

References:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-sonli «Raqamli Oʻzbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida" Farmoni. 2020 yil 5 may.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5598-sonli "Oʻzbekiston Respublikasi davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat hamda axborot tizimlarini joriy etish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida"gi Farmoni. 2018 yil 13 dekabr.
3. О. Сабден., Ж. Раимбеков. Логистика (экономика и управление). Учебник. © Издательство И ЭКНМОН РК 2011 г. -613 с.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnaya-praktika-logistiki-i-ee-ispol-zovanie-v-rf>.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-primeneniya-logistiki-dlya-vnutrenney-i-vneshney-integratsii-predpriyatiya>
6. Гуменников, А. П. Информационные технологии и системы в логистике: курс лекций для студентов специальности 1-26 02 05 «Логистика». В 2 ч. Ч. 1. Информационные потоки и технологии в логистике / А. П. Гуменников. – Гомель: учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2011. – 68 с.